

A ARQUITETURA OFICIAL DO REGIME ESTADONOVISTA ATRAVÉS DA REVISTA DO SERVIÇO PÚBLICO

REIS, MÁRCIO

Universidade Anhembi Morumbi

marcioreis@gmail.com

RESUMO.

A Revista do Serviço Público (RSP) foi o periódico oficial de comunicação impressa entre o governo varguista estadonovista (1937-1945) e o funcionalismo público, instruindo-o sobre a ordem e os trabalhos do novo regime político. A linha editorial de abordagem ampla contemplava temas ligados à estruturação e às realizações do Estado nos campos político, administrativo, econômico, social e da própria arquitetura oficial. A análise desse periódico entre 1937 e 1945 permitiu-nos recompor o mosaico da produção arquitetônica oficial e o "sistema" criado para coordená-la, imbuído dos princípios científicos de racionalização do trabalho aplicados à administração pública. Pelo material levantado, especialmente nas matérias reportando os edifícios públicos e os "certames expositivos" nos quais estiveram em evidência, tornou-se possível recuperar o pensamento, o discurso e as preocupações arquitetônicas oficiais acerca do caráter dessa arquitetura – particularmente o "moderno".

E não menos importante, entrever atitudes de censura estética ao "moderno extremado", e predileção por linguagens arquitetônicas acadêmicas modernizadas e "moderadas" - a despeito do "neoclássico" e do "estilo moderno norte-americano". Trataremos aqui da arquitetura produzida pelo Estado, cujos projetos competiam aos escritórios técnicos de arquitetura das divisões de engenharia e obras dos ministérios, dos concursos e das contratações externas aos quadros do funcionalismo.

Palavras-chave: REVISTA DO SERVIÇO PÚBLICO, ARQUITETURA OFICIAL, MODERNO.

A Revista do Serviço Público (1937-1945)

Editada inicialmente pelo Conselho Federal do Serviço Público Civil (CFSPC), a Revista do Serviço Público passou a ser de responsabilidade do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), criado em julho de 1938 em substituição ao CFSPC. Conforme descrito no editorial do exemplar inaugural, datado de novembro de 1937, a revista tinha por finalidade “[...] pôr o funcionalismo ao corrente de tudo que se passa na marcha dos trabalhos do Conselho [...], e colaborar na obra animada pelo espírito novo, que surgiu com a Revolução de Outubro.”¹ Enquanto periódico de instrução do funcionalismo da nova ordem do regime estadonovista, a linha editorial contemplou desde temas ligados à estruturação do Estado - com enfoque político, administrativo, econômico e jurídico - até outros assuntos, como a arquitetura oficial. De tom jornalístico, as matérias propalavam o lado exemplar dessa arquitetura para as “iniciativas particulares e futuras” e louvavam o mecenato estatal centrado na figura de Getúlio Vargas.

Também expuseram as preocupações das autoridades quanto ao “moderno” para as novas sedes ministeriais do Trabalho, da Fazenda e da Guerra. E deixaram entrever atitudes de censura estética e predileção por linguagens academicistas modernizadas e “moderadas” - a despeito do neoclássico e do “estilo moderno norte-americano”² e condizentes com o perfil de cada ministério.

Dizeres embasando outros padrões de moderno, como o “estilo moderno norte-americano”, suplantavam as veleidades estilísticas para designar modernas as obras que prontamente solucionavam a problemática edilícia relacionada à “utilidade”, “comodidade”, “conforto” e “finalidade”. Em outro episódio, do projeto para o novo edifício da Alfândega do Rio de Janeiro, o critério consistia em “evitar o moderno extremado por não ser próprio de edifício para repartições públicas”.³ Não obstante, na matéria intitulada “O novo edifício do Ministério da Educação e Saúde”, publicada na edição de abril-maio de 1939, creditava-se a esse ministério “mais uma finalidade dependente da natureza de seus próprios serviços”, a de “procurar orientar o sentido de nossa arquitetura para caminhos largos e definidos”.⁴

Figura 1. Aristides Ferreira de Figueiredo, Alfândega, Rio de Janeiro, Brasil, 1939-1941. © Créditos: Revista do Serviço Público, n° 3 (junho 1944): 108-111.

Em 1939, ao retornar da visita à nação norte-americana, o presidente do DASP Luiz Simões Lopes escreveu na RSP suas impressões acerca dos serviços públicos daquele país, e relacionou as novas instalações modernas futuras ou já construídas no antigo Distrito Federal. Dentre elas, as sedes ministeriais do Trabalho, da Viação, Marinha, Educação e Saúde, Fazenda e Guerra, e aquelas em que deveriam funcionar as várias dependências subordinadas - Imprensa Nacional, Central do Brasil, Entrepasto de Pesca e outras repartições da Agricultura. Já os edifícios públicos reportados individualmente na revista encontravam-se as sedes ministeriais do Trabalho (1936-1938), da Educação e Saúde (1936-1944), Fazenda (1938-1943) e Guerra (1938-1941). Dos órgãos subordinados aos ministérios, reportou-se o Entrepasto de Pesca (1936/1941), a Alfândega (1939/-1941), a Imprensa Nacional (1937-1940), o Instituto Nacional de Tecnologia (criado em 1933) e a Estação D. Pedro II (1936-1940).

Figura 2. Aníbal de Melo Pinto, Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, Brasil, 1937-1940, finalização da construção. © Créditos: FGV CPDOC, GC FOTO 721_54.

Outra parcela dos edifícios públicos constou das matérias reportando as quatro exposições comemorativas das realizações governamentais, ocorridas entre 1938 e 1944 durante o Estado Novo. A saber, Exposição do 30º aniversário do Ministério da Viação e Obras Públicas (1938); Exposição do Estado Novo (1938); Exposição do Ministério da Guerra (1941); Exposição de Edifícios Públicos (1944) – vitrine das ambiguidades da arquitetura oficial.

A organização das exposições no primeiro Governo Vargas competiu inicialmente ao Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, criado em julho de 1934, transformado em Departamento Nacional de Propaganda (DNP) em 1938 e, posteriormente, no Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) no ano de 1939.⁵ Responsável pela organização das comemorações do primeiro decênio da administração Vargas, o DIP auxiliou na realização da Exposição de Edifícios Públicos (1944) - comemorativa do sexto aniversário do DASP.⁶

A arquitetura oficial nos “certames expositivos”

As quatro exposições concebidas entre 1938 e 1944 propagandearam as realizações governamentais no campo das obras públicas, e serviram para aproximar Estado e povo. A “Exposição do 30º aniversário do Ministério da Viação e Obras Públicas” (MVOP) foi montada no recinto da Feira de Amostras e inaugurada

em 3 de maio de 1938.⁷ Duas obras importantes a cargo deste ministério, a sede art déco da Estação D. Pedro II (1943) de Roberto Magno Carvalho, Adalberto Szilard e Geza Heller, e o aeroporto Santos Dumont (1944) dos Irmãos Roberto, legítimo representante da arquitetura moderna carioca, atestavam a coexistência de arquiteturas antagônicas.

Figura 3. Pórtico de ingresso ao recinto da Exposição do Estado Novo, Rio de Janeiro, Brasil, 1938. © Créditos: FGV CPDOC, GC FOTO 147_2.

Buscando realizar um balanço e prestação de contas das realizações empreendidas ao longo dos primeiros oito anos da administração Vargas, organizou-se em 1938 a “Exposição Nacional do Estado Novo”, dita como “ao alcance do homem da rua” e “orientada por forte tendência unionista.”⁸ Recursos como gráficos, painéis, maquetes e vasta documentação fotográfica contribuíam para elucidar os feitos dos ministérios e departamentos federais, a exemplo do Ministério da Educação e Saúde (MES) ao exibir um conjunto de edifícios de saúde e educacionais. Conjunto esse, de linguagens divergentes⁹ daquela linguagem da sede-símbolo da arquitetura moderna associada aos princípios de Le Corbusier, assim como a da Cidade Universitária do Brasil que seria construída na Quinta da Boa Vista, com projeto de Marcello Piacentini e

Vittorio Morpurgo. Se efetivado, o projeto se constituiria numa primeira proposta de espaço urbano no qual o ideário de ordem e disciplina do regime fascista estaria fortemente sinalizado, assim como os referenciais da urbanística e arquitetura italiana do “novecento”. 10

A “Exposição do Ministério da Guerra”, inaugurada em 10 de novembro de 1941 na sede recém-construída (1937-1941), comemorou a atividade militar nos dez anos iniciais do Governo Vargas. 11 Projetada pelo arquiteto paulista Christiano Stockler das Neves, após terem sido recusados os estudos preliminares elaborados por outros profissionais, afigurava-se como o resultado das preocupações das autoridades militares de se erigir um edifício moderno. No seu entendimento o “moderno” adviria tanto da “técnica da construção, orientada no sentido de aliar às preocupações de ordem estética as do interesse administrativo”, quanto da “influência do chamado estilo moderno norte-americano”. A composição do edifício deveria ser “monumental sem repudiar o senso artístico – como acontece com o utilitário estilo chamado ‘soviético’, que alguns pretenderam firmar a título de concepção revolucionária da arte.” 12

Figura 4. Christiano Stockler das Neves, Ministério da Guerra, Rio de Janeiro, Brasil, 1938-1941, maquete, vendo-se o bloco frontal. © Créditos: Revista do Serviço Público, nº 2 (novembro 1938): 105-115.

A Exposição de Edifícios Públicos foi inaugurada por Vargas e esteve aberta à visitação de 29 de julho a 24 de agosto de 1944, ocupando o salão de exposições do MES. O grosso da produção arquitetônica oficial, resultante dos trabalhos das seções de arquitetura da Divisão de Engenharia e Obras de cada ministério, das contratações externas aos quadros do funcionalismo e dos concursos de projeto, era visto por meio de maquetes e fotografias. Ao discursar na abertura da exposição, o Ministro do Trabalho Alexandre Marcondes Filho dizia ser ela a “nova exposição das atividades governamentais, em que são apresentados os frutos obtidos na solução dos edifícios públicos.”

Preside, assim, V. Excia., ao renascimento da arquitetura oficial brasileira, procurando e favorecendo a fixação dos nossos padrões representativos, através do ecletismo das formas e da variedade das sugestões adaptadas ao nosso tempo transformativo e às peculiaridades do nosso clima. 13

Os “Palácios” da Esplanada do Castelo: Trabalho; Educação e Saúde; Fazenda

Ao entrar na Esplanada do Castelo, ressalta logo aos olhos do observador uma zona nova da cidade, onde as construções, quase todas grandiosas, obedecem a regras e diretrizes previamente estabelecidas. [...] A habilidade do arquiteto está, pois, em traduzir no plano, em elevação e volume, todas as imposições de ordem técnica, econômica e de distribuição, coroando-as depois de linhas arquitetônicas arquiteturais que tornem o conjunto aceitável à estética, dando-lhe o equilíbrio artístico que o meio e a época comportem. Nenhuma ideia, nenhum só traço do arquiteto poderá atentar contra qualquer dessas exigências, todas essenciais, imperiosas e, por todos os motivos, soberanas. 14

Primeira das três sedes ministeriais a ser concluída e a tempo das comemorações do aniversário de um ano do Estado Novo, coube ao arquiteto Mário Santos Maia o projeto do Ministério do Trabalho. Pertencente ao quadro de funcionários, possuía à época um dos mais movimentados escritórios do Rio de Janeiro e introduziu o “Estilo Manhattan”, designação popular para o estilo inspirado nos arranha-céus norte-americanos e podendo ser traduzido como estilo art déco.

O projeto Santos Maia satisfaz completamente a esses requisitos, sem descurar da economia, que não foi mesquinha, das diretivas de estilo e da ornamentação que – embora seja essa a tendência que se vai acentuando – não quis em absoluto abandonar. O arquiteto conseguiu transpor a grande dificuldade de aliar as contingências realísticas e utilitárias da era que atravessamos, ao complexo de beleza que os estilos clássicos cristalizaram, apresentando uma construção em massa arquitetural moderna onde repontam motivos e linhas clássicas, sem prejuízo da harmonia, do senso das proporções e das modernas concepções da arte de construir. 15

Figura 5. Mário Santos Maia, Ministério do Trabalho, Rio de Janeiro, Brasil, 1936-1938. © Créditos: FGV CPDOC, GC FOTO 721_47.

Ao ser retratado na RSP o projeto secundário elaborado para a sede do Ministério da Fazenda, em substituição ao de Wladimir Alves de Souza e Enéas Silva, evidenciava-se que “os grandes edifícios públicos e semipúblicos da América do Norte e da Argentina serviram de exemplo aos modernos edifícios públicos nacionais, não fugindo este, [...], ao estilo neoclássico, aplicado ao tipo denominado ‘arranha-céu’, [...]” 16

Figura 6. Aristides Figueiredo, Rafael Galvão e Stélio de Morais, Ministério da Fazenda, Rio de Janeiro, Brasil, maquete do projeto substituído ao projeto vencedor do concurso de 1936. © Créditos: Revista do Serviço Público, nº 1 (julho 1938): 122-132.

Na entrevista concedida ao jornal *A Noite*, em 18 de novembro de 1937, o ministro Artur de Souza Costa anunciava ter desistido de construir o projeto vencedor do concurso de 1936. O motivo alegado era o novo programa da sede, que deveria abrigar todas as repartições do ministério, com exceção da Alfândega e de outros serviços autônomos. A comissão formada pelos engenheiros Ulpiano de Barros e Ari Azambuja estudou dois projetos: o primeiro, de Aristides de Figueiredo, Rafael Galvão e Stélio de Morais –, e o segundo, dos arquitetos Edgard Fonseca, Edson Nicoll e L. Oliveira Fróis. Homem pouco afeito a sutilezas estéticas, o ministro Souza Costa dizia ser o “projeto muito novo e despojado, [...] incompatível de ser ‘o mais belo monumento arquitetônico da linda capital do Brasil.’” O projeto final coube ao arquiteto Luiz Eduardo Frias de Moura, mas sofreu um revés: “quando estava tudo pronto, chegou o ministro ao escritório, retirando de seu paletó uma foto de uma construção neoclássica italiana, dizendo: ‘É assim que eu quero a fachada.’ ” 17

Figura 7. Luiz Eduardo Frias de Moura, Ministério da Fazenda, Rio de Janeiro, Brasil, 1938-1943, construído no terreno da Av. Antônio Carlos. © Créditos: Acrópole, n° 76 (agosto 1944): 5.

Figura 8. Lúcio Costa, Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira, Ernani Vasconcellos e Oscar Niemeyer, Ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro, Brasil, 1936-1944, maquete da sede ministerial na Exposição do Estado Novo. © Créditos: FGV CPDOC, GC FOTO 147_10.

Em decorrência da ideologia do regime estadonovista, o gesto público de concreção de obras oficiais era propalado como honraria de seu líder. A exaltação à figura do estadista mecenas constava até do inimaginável, porém perspicaz, discurso de agradecimento de Capanema a Vargas por ocasião da inauguração da sede do MES, em 3 de outubro de 1945. O ministro dizia ser “raríssimo [...] que o chefe de Estado, além de protetor das artes [...], se transforme em animador da renovação e da rebeldia, num terreno em que o espírito acadêmico, em toda parte e em todos os tempos, possui o mais forte poder.”¹⁸ Pelo visto na RSP, a arquitetura oficial do regime estadonovista foi pauta do discurso uníssono das autoridades e, de certo modo, perfilada pela cultura arquitetônica dos seus projetistas e ocasionalmente pelas preferências estilísticas dos mandatários. Valores como ordem, permanência, solidez, serenidade e monumentalidade nas arquiteturas onde a ideologia do regime totalitarista estadonovista se fizesse simbolizado, certamente condicionaram a adoção de linguagens modernizadas de resquícios academicistas e modernizantes “moderadas”. E naquele contexto arquitetônico conservador, podem ser justificadas pela capacidade de comunicação somada à adequação iconográfica do que se supunha esperar de cada edifício público, dando mostras disso as sedes

ministeriais do Trabalho, Fazenda e Guerra. A “neutralidade” art déco da primeira espelharía o equilíbrio das relações entre patrões e empregados; e a robustez das massas arquitetônicas “neoclássica” da segunda e déco da terceira, distintamente a solidez econômica e do poderio militar. Sem qualquer “eiva de classicismo”, o MES renunciava outros padrões de belo e moderno.

NOTAS

¹ “Editorial”, Revista do Serviço Público, nº 1, (novembro 1937): 3-5.

² O pretenso “estilo moderno norte-americano” foi uma linguagem amplamente utilizada pelos arquitetos norte-americanos para projetar seus arranha-céus nas décadas de 1930 e 1940, adotando em certa medida as regras compositivas academicistas e um razoável despojamento estilístico. No caso da sede do Ministério da Guerra é visível que tal estilo nada mais é que o estilo art déco.

³ “O novo edifício da Alfândega do Rio de Janeiro”, Revista do Serviço Público, nº 1-2 (abril-maio 1939): 108-111.

⁴ “O novo edifício do Ministério da Educação e Saúde”, Revista do Serviço Público, nº 1-2 (abril-maio 1939): 105-107.

⁵ Ligado diretamente ao Presidente, cabia ao DIP centralizar, coordenar e fiscalizar todos os serviços de propaganda e publicidade governamentais e particulares, além da promoção de manifestações cívicas de intuito patriótico.

Azevedo Amaral, “Departamento de Imprensa e Propaganda”, Revista do Serviço Público, nº 2 (fevereiro 1940): 11-13.

⁶ O DASP foi uma consequência lógica da política de “administração controlada” do Estado Novo de constituir um órgão técnico e jurídico com atribuições mais amplas, junto à Presidência. Para além das suas funções precípua, o órgão ainda deteve o controle do “sistema de obras da administração federal”, instituindo em 1940 o Serviço de Obras para solucionar, mais adequadamente, o problema edilício de instalação dos serviços públicos federais. Três anos depois, evoluiria para a Divisão de Edifícios Públicos (DEP), vinda a funcionar em janeiro de 1944 e tendo como propósito, além de “sistematizar a execução de obras”, o estabelecimento de tipos arquitetônicos para as diversas tipologias: “rurais, hospitalares, educativas, etc.” Jorge Oscar de Melo Flores, “Edifícios Públicos”, Revista do Serviço Público, nº 3, (setembro 1944): 5-19.

⁷ “O 30º aniversário do Ministério da Viação e Obras Públicas”, Revista do Serviço Público, nº 1, (maio 1938): 82-83.

⁸ “Exposição Nacional do Estado Novo”, Revista do Serviço Público, nº 2, (novembro 1938): 95-105.

⁹ As escolas profissionais construídas nas capitais Curitiba, Teresina e Recife foram concebidas na linguagem art déco, à semelhança das agências postais projetadas pelo Departamento de Correios e Telégrafos, vinculado ao Ministério de Viação e Obras Públicas. Já as escolas de Manaus e a Nacional no Rio de Janeiro eram marcadas pelas linhas do racionalismo. Edifícios hospitalares como os sanatórios para tuberculosos de Recife e Maracanaú, assim como o hospital de clínicas da Faculdade da Bahia e o centro de estudos médicos da Faculdade de Medicina de Porto Alegre apresentavam composição volumétrica à maneira art déco. Para os edifícios localizados nas áreas “rurais” versava a linguagem neocolonial, vista nos leprosários do Rio Grande do Norte e do Paraná, bem como do Educandário Alzira Bley em Vitória, no Espírito Santo.

¹⁰ Marcos Tognon, “Arquitetura Fascista e o Estado Novo: Marcello Piacentini e a Tradição Monumental no Rio de Janeiro”. Em Cidade, Povo e Nação: gênese do urbanismo moderno, editado por João Baptista Pinto, 447. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996.

¹¹ “A Exposição do Ministério da Guerra”, Revista do Serviço Público, nº 1, (janeiro 1941): 73-75.

¹² “O novo edifício do Quartel General do Exército”, Revista do Serviço Público, nº 2, (novembro 1938): 105-115.

¹³ “O sexto aniversário do Departamento Administrativo do Serviço Público. A Exposição de Edifícios Públicos”, Revista do Serviço Público, nº 3, (setembro 1944): 175-179.

¹⁴ “O Palácio do Trabalho. O majestoso edifício onde se acha instalado o Ministério do Trabalho. Revista do Serviço Público, nº 2-3, (fevereiro-março 1939): 69-76.

¹⁵ “O Palácio do Trabalho. O majestoso edifício onde se acha instalado o Ministério do Trabalho. Revista do Serviço Público, nº 2-3, (fevereiro-março 1939): 69-76.

¹⁶ “O novo edifício do Ministério da Fazenda”, Revista do Serviço Público, nº 1, (julho 1938): 122-132.

¹⁷ Lauro Pereira Cavalcanti. “Moderno e Brasileiro: a história de uma nova linguagem na arquitetura (1930-1960)”, editado por Jorge Zahar, 247. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.

¹⁸ Adalberto Mário Ribeiro. “O Palácio do Ministério da Educação e Saúde”. Revista do Serviço Público, nº 2, (novembro 1945): 75-98.

Biografia

Márcio Vinicius Reis é arquiteto e urbanista com doutorado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) na área de História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo, autor da tese "O art déco na Obra Getuliana – moderno antes do modernismo" e docente no curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Anhembi Morumbi.